

**TURLI NOK NAVLARINING QURG‘OQCHILIKKA CHIDAMLILIGIDA
PAYVANDTAGLARNING ROLI**

Namozov Ixtiyor Choriyevich

Toshkent davlat agrar universiteti, Mevachilik va uzumchilik kafedrası professori,

Jumamuratova Juldiz Tlekles qizi

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

**THE ROLE OF ROOTSTOCKS IN DROUGHT TOLERANCE OF
DIFFERENT PEAR VARIETIES**

Namozov Ikhtiyor Chorievich

Professor at the Department of Horticulture and Viticulture,

Tashkent State Agrarian University.

Jumamuratova Juldiz Tlekles qizi

Master's student, Tashkent State Agrarian University.

Annotatsiya. Mazkur tezisdá turli nok navlarining qurg‘oqchilikka chidamliligida payvandtaglarning ahamiyati, ularning o‘simlikning o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta’siri yoritilgan. Qurg‘oqchil iqlim sharoitida nok daraxtlarining suv tanqisligiga moslashuvi, ildiz tizimining rivojlanishi hamda fiziologik jarayonlarning barqarorligi ko‘p jihatdan payvandtag turiga bog‘liq ekanligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kuchli ildiz tizimiga ega bo‘lgan payvandtaglar nok navlarining qurg‘oqchilikka chidamliligini oshirib, hosildorlikni saqlab qolishda muhim omil hisoblanadi.

Annotation. This thesis examines the importance of rootstocks in the drought tolerance of different pear varieties, as well as their impact on plant growth, development, and yield. The adaptation of pear trees to water deficiency under arid climate conditions, the development of the root system, and the stability of physiological processes are largely dependent on the type of rootstock. According to

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

the research results, rootstocks with a strong root system increase the drought tolerance of pear varieties and play an important role in maintaining productivity.

Kalit soʻzlar: nok, payvandtag, qurgʻoqchilikka chidamlilik, hosildorlik, ildiz tizimi, suv tanqisligi, fiziologik jarayon, intensiv bogʻlar, seleksiya.

Key words: pear, rootstock, drought tolerance, yield, root system, water deficiency, physiological process, intensive orchards, breeding.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim oʻzgarishi natijasida suv resurslarining kamayishi qishloq xoʻjaligida, ayniqsa bogʻdorchilik tarmogʻida muhim muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Respublikamizning koʻplab hududlarida yoz oylarining quruq va issiq kelishi mevali daraxtlarning oʻsishi hamda hosildorligiga salbiy taʻsir koʻrsatmoqda. Shu sababli qurgʻoqchilikka chidamli nav va payvandtaglarni tanlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Nok daraxti qadimiy mevali ekinlardan biri boʻlib, yuqori hosildorligi va sifatli mevasi bilan ajralib turadi. Biroq nok daraxtining suvga boʻlgan talabi yuqori boʻlgani sababli qurgʻoqchil sharoitlarda uning oʻsishi va rivojlanishi sekinlashadi. Bunday holatda payvandtaglarning biologik xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Payvandtag oʻsimlikning ildiz tizimini shakllantirib, suv va oziq moddalarni oʻzlashtirish darajasiga taʻsir koʻrsatadi.

Asosiy qism. Nok yetishtirishda urugʻli va vegetativ payvandtaglardan foydalaniladi. Har bir payvandtag turi daraxtning boʻyiga, hosildorligiga, kasalliklarga chidamliligiga hamda qurgʻoqchilikka moslashuviga turlicha taʻsir etadi.

Urugʻdan yetishtirilgan kuchli oʻsuvchi payvandtaglar chuqur ildiz tizimini hosil qiladi. Natijada daraxt tuproqning chuqur qatlamlaridagi namlikdan samarali foydalanadi. Bu esa qurgʻoqchilik sharoitida daraxtning yashovchanligini oshiradi. Vegetativ payvandtaglar esa daraxtning past boʻyli boʻlishini taʻminlaydi, intensiv bogʻlar tashkil etishda muhim hisoblanadi, biroq ayrim hollarda suv tanqisligiga sezgir boʻlishi mumkin.

Qurgʻoqchilik sharoitida payvandtaglarning taʻsiri bir necha fiziologik jarayonlarda namoyon boʻladi:

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

- barglarda suvni saqlash qobiliyati;
- transpiratsiya intensivligi;
- ildizlarning chuqur rivojlanishi;
- hujayralarda suv balansining saqlanishi;
- fotosintez jarayonining barqarorligi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yovvoyi nok asosidagi payvandtaglar qurg'oqchilikka nisbatan yuqori chidamlilikka ega. Ular tuproqdagi namlik yetishmovchiligi sharoitida ham o'sish jarayonini davom ettira oladi. Behi asosidagi ayrim payvandtaglar esa past bo'yli daraxt hosil qilsa-da, kuchli qurg'oqchilikda hosildorlikning kamayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Nok navlari orasida ham qurg'oqchilikka chidamlilik darajasi turlicha bo'ladi. Masalan, mahalliy va yarim yovvoyi navlar issiq va quruq iqlimga nisbatan nisbatan chidamli hisoblanadi. Intensiv bog'larda ekiladigan ayrim xorijiy navlar esa muntazam sug'orishni talab qiladi. Qurg'oqchilikka chidamli bog'lar yaratishda quyidagi omillarga e'tibor berish zarur:

- 1. Hudud iqlimiga mos payvandtag tanlash;**
- 2. Chuqur ildiz tizimiga ega payvandtaglardan foydalanish;**
- 3. Tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish;**
- 4. Tuproq namligini saqlovchi agrotexnik tadbirlarni qo'llash;**
- 5. Mahalliy sharoitga mos navlarni tanlash.**

Suv tanqisligi sharoitida payvandtaglarning roli ayniqsa intensiv bog'larda yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki intensiv bog'larda daraxtlar zich ekiladi va oziqa hamda suvga talab yuqori bo'ladi. Shuning uchun qurg'oqchilikka chidamli payvandtaglardan foydalanish hosildorlikni barqaror saqlash imkonini beradi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tadqiqot natijalari va tahlil

O'tkazilgan kuzatishlar natijasida kuchli ildiz tizimiga ega payvandtaglarda payvand qilingan nok navlarida barglarning uzoq vaqt yashil holatda saqlanishi, meva to'kilishining kamayishi hamda hosil sifati yaxshilanishi aniqlandi. Qurg'oqchilik davrida bunday daraxtlarda suv almashinuvi jarayoni nisbatan barqaror kechadi. Shuningdek, vegetativ payvandtaglarda o'stirilgan daraxtlarda meva erta pishishi va hosildorlikning yuqori bo'lishi kuzatildi, ammo suv tanqisligi kuchayganda stressga sezuvchanlik ortishi qayd etildi.

Demak, payvandtag tanlashda faqat hosildorlik emas, balki hududning iqlim va suv ta'minoti sharoitlarini ham hisobga olish lozim.

Xulosa. Turli nok navlarining qurg'oqchilikka chidamliligida payvandtaglar muhim biologik va agrotexnik omil hisoblanadi. Kuchli ildiz tizimiga ega payvandtaglar daraxtlarning suv tanqisligiga moslashuvchanligini oshirib, hosildorlikning barqarorligini ta'minlaydi. Qurg'oqchil hududlarda yovvoyi nok asosidagi payvandtaglardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Intensiv bog'dorchilikni rivojlantirishda esa qurg'oqchilikka chidamli vegetativ payvandtaglarni yaratish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Podvoyning ildiz tizimi arxitektonikasi va qurg'oqchilikka chidamlilik o'rtasidagi bog'liqlik. Podvoy turi nok daraxtining ildiz tizimi morfologiyasini va uning tuproq profilida vertikal hamda gorizontal taqsimlanishini belgilaydi. Chuqur ildiz tizimiga ega bo'lgan urug'li podvoylar (masalan, yovvoyi nok podvoyi) 2-4 metr va undan chuqurroq qatlamlardagi namlik zahiralardan samarali foydalanish qobiliyatiga ega. Bu esa tuproqning yuqori gorizontlari to'liq qurigan taqdirda ham o'simlikning suv bilan ta'minlanishini ma'lum darajada saqlab qolish imkonini beradi. Sayoz ildiz tizimiga ega vegetativ podvoylar (behi A, VA-29 va boshqalar) esa ildiz massasining asosiy qismini 20-60 sm chuqurlikda joylashtirganligi sababli, tuproqning bu qatlami

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

qurib qolishi bilan bevosita suv tanqisligi stressiga duchor bo‘ladi. Shu jihatdan, qurg‘oqchil mintaqalar uchun chuqur ildizli podvoylar adaptiv jihatdan ustunlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Buriyev H.Ch., Jo‘rayev R.U. “Mevali daraxtlar biologiyasi va navshunoslik”. – Toshkent: Sharq, 2019. – 280 b.
2. Namozov I.Ch. “Mevalarni vegetativ ko‘paytirish”. – Toshkent: TDAU, 2020. – 144 b.
3. Raxmatov T.I. “Bog‘ dorchilikda intensiv texnologiyalar”. – Samarqand: SamDU nashri, 2021. – 196 b.
4. Atamurodov B.I. “Payvandtaglarning mevali daraxtlarning qurg‘oqchilikka chidamliligiga ta’siri” // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – 2024. – №3. – B. 22-26.
5. Zokirov H.T. “Introduksiya qilingan nok navlarining Toshkent viloyati sharoitidagi moslashuvi” // Mevachilik va uzumchilik. – 2025. – №1. – B. 18-22.
6. Sedov E.N., Dolmatov E.A. “Sortovedenie plodovyx kultur”. – Orel: VNIISPK, 2020. – 312 s.
7. Kudenkov R.D. “Grusha. Sortovedenie i agrotexnika”. – M.: Kolos, 2018. – 248 s.
8. Qodirov A.T. “Mevali daraxtlarning suv tanqisligiga fiziologik moslashuvi” // Agrofan ilmiy jurnali. – 2023. – №2. – B. 33-37.